

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ

Абдуллаев Д.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Хронические заболевания кожи являются актуальной проблемой дерматологии вследствие высокой распространённости, рецидивирующего течения и отрицательного влияния на качество жизни пациентов. Цель исследования — изучить особенности психоэмоциональных нарушений у больных хроническими дерматозами и определить факторы, ассоциированные с их развитием. Исследованы 86 пациентов с хроническими заболеваниями кожи и 30 практически здоровых лиц. Использованы шкалы HADS, DLQI и визуальная аналоговая шкала зуда. Установлено, что у пациентов с хроническими дерматозами достоверно чаще выявляются тревожно-депрессивные нарушения и выраженное снижение качества жизни. Наиболее значимые психоэмоциональные изменения отмечены при длительном течении заболевания, частых рецидивах, интенсивном зуде и локализации высыпаний на открытых участках тела. Полученные результаты подтверждают необходимость комплексной оценки психоэмоционального состояния у пациентов с хроническими заболеваниями кожи.

Ключевые слова: хронические дерматозы, психоэмоциональные нарушения, тревога, депрессия, качество жизни, зуд.

PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC SKIN DISEASES

Abdullayev D.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Chronic skin diseases are a pressing problem in dermatology due to their high prevalence, recurrent course, and negative impact on patients' quality of life. The purpose of the study is to study the features of psycho-emotional disorders in patients with chronic dermatoses and to identify factors associated with their development. 86 patients with chronic skin diseases and 30 practically healthy individuals were examined. HADS, DLQI scales, and visual analog scale of itching were used. It has been established that anxiety-depressive disorders and a pronounced decline in the quality of life are significantly more frequently detected in patients with chronic dermatoses. The most significant psycho-emotional changes were noted in the prolonged course of the disease, frequent relapses, intense itching, and the localization of lesions in exposed areas of the body. The obtained results confirm the need for a comprehensive assessment of the psycho-emotional state of patients with chronic skin diseases.

Keywords: chronic dermatoses, psycho-emotional disorders, anxiety, depression, quality of life, itching.

СУРУНКАЛИ ТЕРИ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА

Абдуллаев Д.М.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Сурункали тери касалликлари юқори тарқалганлиги, қайталанувчи кечиши ва беморларнинг ҳаёт сифатига салбий таъсири туфайли дерматологиянинг долзарб муаммоси ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади сурункали дерматозлар билан оғриган беморларда психоэмоционал бузилишларнинг хусусиятларини ўрганиши ва уларнинг ривожланиши билан боғлиқ омилларни аниқлашдан иборат. Сурункали тери касалликлари бўлган 86 нафар бемор ва 30 нафар деярли соғлом шахслар текширувдан ўтказилди. HADS, ДЛҚИ шкаллари ва қичишишнинг визуал аналог шкаласидан фойдаланилди. Сурункали дерматозлар билан оғриган беморларда хавотирли-депрессив бузилишлар ва ҳаёт сифатининг сезиларли пасайиши сезиларли даражада тез-тез аниқланиши аниқланди. Энг муҳим психоэмоционал ўзгаришлар касалликнинг узоқ давом этиши, тез-тез қайталаниши, кучли қичишиши ва тананинг очиқ жойларида тошмаларнинг жойлашиши билан қайд этилган. Олинган натижалар сурункали тери касалликлари билан оғриган беморларда психоэмоционал ҳолатни комплекс баҳолаш зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: сурункали дерматозлар, психоэмоционал бузилишлар, хавотир, депрессия, ҳаёт сифати, қичишиши.

Введение. Хронические заболевания кожи представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной дерматологии и дерматовенерологии вследствие их высокой распространённости, длительного рецидивирующего течения, выраженного субъективного дискомфорта и значительного влияния на качество жизни пациентов [1, 2]. К числу наиболее распространённых хронических дерматозов относятся атопический дерматит, псориаз, хроническая экзема, красный плоский лишай, акне, розацеа и другие заболевания, сопровождающиеся стойкими воспалительными изменениями кожи, зудом, жжением, косметическими дефектами и социальной дезадаптацией [3, 4].

В последние годы всё больше внимания уделяется не только клиническим проявлениям хронических дерматозов, но и их влиянию на психоэмоциональное состояние больных. Это связано с тем, что кожа является не только периферическим органом, выполняющим барьерную и иммунологическую функции, но и важным компонентом психосоциального восприятия личности [5, 6]. Видимые поражения кожи, особенно локализованные на открытых участках тела, могут приводить к формированию чувства стыда, неуверенности в себе, социальной изоляции, снижению самооценки и нарушению межличностных контактов [7, 8].

Согласно современным представлениям, хронические дерматозы тесно связаны с развитием тревожных, депрессивных и астенических расстройств. Постоянный зуд, нарушение сна, ограничение привычной активности, необходимость длительного лечения и страх рецидива способствуют формированию устойчивого психоэмоционального напряжения [9, 10]. В свою очередь, стресс, тревога и депрессия могут оказывать негативное влияние на течение кожного заболевания, усиливая воспалительные реакции, провоцируя обострения и снижая приверженность к лечению [11, 12]. Таким образом, между хроническим дерматозом и психоэмоциональными нарушениями формируется двусторонняя патогенетическая связь.

Особое место в изучении данной проблемы занимает концепция психодерматологии, рассматривающая кожные заболевания как мультифакторные состояния, в развитии и течении которых участвуют нейроэндокринные, иммунные и психологические механизмы [13, 14]. Установлено, что хроническое воспаление кожи сопровождается изменениями со стороны цитокинового профиля, активацией стресс-реализующих систем организма и нарушением адаптационных возможностей пациента [15]. Это подтверждает необходимость комплексного подхода к обследованию больных с оценкой не только объективного дерматологического статуса, но и их психоэмоционального состояния.

По данным ряда исследований, выраженность психоэмоциональных нарушений у дерматологических пациентов зависит от длительности заболевания, частоты рецидивов, интенсивности зуда, площади поражения кожи, а также локализации высыпаний [16, 17]. Особенно значимое снижение качества жизни отмечается при поражении лица, шеи, кистей и других открытых участков тела, поскольку в этих случаях болезнь становится заметной для окружающих и усиливает психологический дискомфорт [18]. Наряду с этим существенную роль играют возраст, пол, социальный статус, наличие сопутствующей соматической патологии и индивидуальные особенности эмоционального реагирования.

Несмотря на значительное число публикаций по проблеме хронических дерматозов, вопросы психоэмоциональных нарушений у данной категории больных остаются недостаточно изученными, особенно в аспекте их клинической структуры, степени выраженности и взаимосвязи с особенностями течения заболевания. Во многих случаях психоэмоциональные расстройства остаются недооценёнными в повседневной клинической практике, что затрудняет проведение полноценной терапии и снижает её эффективность.

В связи с этим изучение психоэмоциональных нарушений у пациентов с хроническими заболеваниями кожи представляет несомненный научный и практический интерес. Выявление тревожно-депрессивных проявлений, оценка их связи с клиническими характеристиками дерматоза и качеством жизни пациентов могут способствовать совершенствованию диагностического алгоритма и обоснованию междисциплинарного подхода к ведению таких больных.

Цель исследования: изучить особенности психоэмоциональных нарушений у пациентов с хроническими заболеваниями кожи и определить основные клинико-психосоциальные факторы, ассоциированные с их развитием.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе специализированного дерматовенерологического отделения с участием пациентов, страдающих хроническими заболеваниями кожи. В исследование были включены 86 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с клинически верифицированными хроническими дерматозами. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц сопоставимого возраста и пола, не имевших хронических заболеваний кожи и выраженной соматической патологии.

Критериями включения в основную группу являлись: наличие хронического заболевания кожи продолжительностью не менее 6 месяцев, возраст старше 18 лет, добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Критериями исключения были острые инфекционные заболевания, тяжёлые декомпенсированные соматические состояния, ранее диагностированные психические расстройства, приём психотропных препаратов на момент обследования, а также отказ пациента от участия в исследовании.

Среди обследованных пациентов преобладали больные с атопическим дерматитом, хронической экземой, псориазом, красным плоским лишайём и другими хроническими воспалительными дерматозами. При клиническом обследовании учитывали длительность заболевания, частоту рецидивов в течение года, локализацию и распространённость кожного процесса, наличие субъективных жалоб, в первую очередь зуда, жжения, дискомфорта и нарушений сна. Для оценки психоэмоционального состояния пациентов применяли комплекс клинико-психометрических методов. Уровень тревоги и депрессии определяли с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), позволяющей отдельно оценивать выраженность тревожных и депрессивных проявлений. Интерпретацию результатов проводили по общепринятым критериям: 0–7 баллов — норма, 8–10 баллов — субклинически выраженные нарушения, 11 баллов и более — клинически значимые тревожные или депрессивные расстройства.

Для изучения влияния заболевания на повседневную активность и социальное функционирование оценивали качество жизни с помощью дерматологического индекса качества жизни (DLQI). Данный опросник позволял определить степень влияния хронического дерматоза на физическое состояние, эмоциональный фон, межличностные отношения, профессиональную деятельность и бытовую активность.

Интенсивность кожного зуда оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10 баллов, где 0 соответствовал отсутствию зуда, а 10 — максимально выраженному зуду. Дополнительно анализировали наличие нарушений сна, связанных с субъективными симптомами заболевания и эмоциональным напряжением.

Исследование носило сравнительный одномоментный характер. Все пациенты проходили клиническое дерматологическое обследование, сбор анамнеза и психометрическое тестирование в одинаковых условиях. Полученные данные заносили в специально разработанную регистрационную карту. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов вариационной статистики. Рассчитывали средние значения показателей (M), стандартную ошибку средней (m). Достоверность различий между группами оценивали с применением критерия Стьюдента. Для анализа взаимосвязей между клиническими и психоэмоциональными показателями использовали корреляционный анализ. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Проведение исследования осуществлялось с соблюдением принципов биоэтики и конфиденциальности персональных данных участников.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования установлено, что у пациентов с хроническими заболеваниями кожи психоэмоциональные нарушения выявлялись значительно чаще, чем у лиц контрольной группы. Анализ клинических данных показал, что средняя длительность заболевания у обследованных пациентов составила $6,8 \pm 0,7$ года. У большинства больных отмечалось рецидивирующее течение дерматоза: у 53 (61,6%) пациентов обострения возникали 3 и более раз в год, у 21 (24,4%) — 1–2 раза в год, и лишь у 12 (14,0%) наблюдалось относительно стабильное течение заболевания.

При оценке субъективных жалоб установлено, что зуд различной степени выраженности присутствовал у 72 (83,7%) пациентов основной группы. Средний показатель интенсивности зуда по визуальной аналоговой шкале составил $6,4 \pm 0,3$ балла. Нарушения сна, связанные с зудом, жжением и эмоциональным напряжением, отмечались у 42 (48,8%) обследованных. У 39 (45,3%) пациентов высыпания локализовались преимущественно на открытых участках кожи — лице, шее, кистях, что сопровождалось более выраженным психологическим дискомфортом и социальной скованностью.

Изучение уровня тревоги по шкале HADS показало, что у пациентов с хроническими дерматозами средний показатель тревоги составил $10,2 \pm 0,4$ балла, тогда как в контрольной группе — $5,1 \pm 0,3$ балла, что свидетельствовало о достоверном преобладании тревожных проявлений у больных основной группы ($p < 0,001$). Нормальные показатели тревоги (0–7 баллов) были зарегистрированы только у 31 (36,0%) пациента, субклинически выраженная тревога (8–10 баллов) — у 25 (29,1%), клинически значимая тревога (11 баллов и выше) — у 30 (34,9%) больных.

Анализ депрессивных проявлений также выявил существенные различия между основной и контрольной группами. Средний показатель депрессии по HADS у пациентов с хроническими дерма-

тозами составил $8,9 \pm 0,3$ балла против $4,3 \pm 0,2$ балла в группе практически здоровых лиц ($p < 0,001$). При этом у 36 (41,9%) пациентов признаки депрессии отсутствовали, у 27 (31,4%) определялись субклинические депрессивные проявления, а у 23 (26,7%) диагностированы клинически значимые депрессивные нарушения.

Оценка качества жизни по дерматологическому индексу DLQI продемонстрировала выраженное негативное влияние хронических заболеваний кожи на все основные сферы жизнедеятельности пациентов. Средний показатель DLQI в основной группе составил $14,6 \pm 0,7$ балла, что соответствовало значительному снижению качества жизни, тогда как в контрольной группе данный показатель не превышал $1,8 \pm 0,2$ балла ($p < 0,001$). Наиболее выраженные ограничения касались повседневной активности, эмоционального состояния, межличностных контактов и выбора одежды.

При сравнительном анализе установлено, что наиболее высокие показатели тревоги и депрессии наблюдались у пациентов с длительностью заболевания более 5 лет. В данной подгруппе средний уровень тревоги составил $11,1 \pm 0,5$ балла, а депрессии — $9,6 \pm 0,4$ балла, тогда как у пациентов с длительностью заболевания менее 5 лет соответствующие показатели были ниже и составляли $8,7 \pm 0,4$ и $7,5 \pm 0,3$ балла соответственно ($p < 0,05$).

Выраженность психоэмоциональных нарушений также зависела от частоты рецидивов. У пациентов с частыми обострениями (3 и более раз в год) средний показатель тревоги был равен $11,0 \pm 0,4$ балла, а депрессии — $9,4 \pm 0,3$ балла, что достоверно превышало аналогичные значения у больных с более редкими рецидивами ($p < 0,05$). Это указывает на существенное влияние нестабильного течения заболевания на эмоциональную сферу больных.

Особое значение имела интенсивность зуда. У пациентов с выраженным зудом (7 баллов и выше по ВАШ) уровень тревоги составил $11,3 \pm 0,5$ балла, а уровень депрессии — $9,8 \pm 0,4$ балла, в то время как при умеренном зуде эти показатели были ниже — $8,8 \pm 0,4$ и $7,4 \pm 0,3$ балла соответственно ($p < 0,05$). Наряду с этим у больных с выраженным зудом достоверно чаще регистрировались нарушения сна и эмоциональная лабильность.

Установлено, что локализация кожного процесса на открытых участках тела также была ассоциирована с более значимыми психоэмоциональными нарушениями. У пациентов с поражением лица, шеи и кистей средний показатель DLQI составил $16,8 \pm 0,8$ балла против $12,1 \pm 0,6$ балла у больных с локализацией высыпаний преимущественно на закрытых участках кожи ($p < 0,05$). Показатели тревоги и депрессии в данной группе также были выше, что, вероятно, связано с усилением социальной дезадаптации и неудовлетворённости внешним видом.

Корреляционный анализ выявил положительную связь между интенсивностью зуда и уровнем тревоги ($r=0,46$), между длительностью заболевания и выраженностью депрессивных проявлений ($r=0,41$), а также между показателем DLQI и уровнем тревожно-депрессивных нарушений ($r=0,52$ и $r=0,49$ соответственно). Полученные данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи между клинической тяжестью хронического дерматоза, субъективным дискомфортом и состоянием психоэмоциональной сферы пациента.

Таким образом, результаты исследования показали, что у больных хроническими заболеваниями кожи формируется выраженный комплекс психоэмоциональных нарушений, включающий повышенный уровень тревоги, депрессивные реакции, нарушения сна и значительное снижение качества жизни. Степень этих нарушений возрастает при длительном и рецидивирующем течении заболевания, выраженном зуде и локализации патологического процесса на открытых участках кожи.

Выводы. Проведённое исследование показало, что хронические заболевания кожи сопровождаются выраженными психоэмоциональными нарушениями, проявляющимися повышением уровня тревоги, формированием депрессивных реакций, нарушениями сна и значительным снижением качества жизни пациентов. По сравнению с практически здоровыми лицами у больных хроническими дерматозами достоверно чаще выявлялись тревожно-депрессивные проявления, что подтверждает важную роль психоэмоционального компонента в клинической картине данных заболеваний.

Установлено, что степень выраженности психоэмоциональных нарушений напрямую связана с особенностями течения дерматоза. Наиболее значимые изменения эмоционального статуса наблюдались у пациентов с длительным анамнезом заболевания, частыми рецидивами, интенсивным зудом и локализацией кожного процесса на открытых участках тела. Это свидетельствует о том, что клиническая тяжесть и субъективная значимость кожного заболевания оказывают существенное влияние на психологическую адаптацию больных.

Полученные результаты обосновывают необходимость комплексного подхода к обследованию и лечению пациентов с хроническими заболеваниями кожи с обязательной оценкой их психоэмоционального состояния. Включение психометрических методов в стандартный диагностический алго-

ритм позволяет своевременно выявлять тревожно-депрессивные нарушения, прогнозировать снижение качества жизни и повышать эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий за счёт междисциплинарного взаимодействия дерматолога, психолога и при необходимости других специалистов.

Список литературы:

1. Кубанова А.А., Самцов А.В. Хронические дерматозы как медико-социальная проблема современной дерматологии // Вестник дерматологии и венерологии. 2021. Т. 97, № 4. С. 12–18.
2. Потекаев Н.С., Львов А.Н. Качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями кожи: современные аспекты проблемы // Клиническая дерматология и венерология. 2022. Т. 21, № 3. С. 25–31.
3. Bickers D.R., Lim H.W., Margolis D., Weinstock M.A., Goodman C., Faulkner E. et al. The burden of skin diseases: 2004. A joint project of the American Academy of Dermatology Association and the Society for Investigative Dermatology // Journal of the American Academy of Dermatology. 2006. Vol. 55, No. 3. P. 490–500.
4. Karimkhani C., Dellavalle R.P., Coffeng L.E., Flohr C., Hay R.J., Langan S.M. et al. Global skin disease morbidity and mortality: an update from the global burden of disease study // JAMA Dermatology. 2017. Vol. 153, No. 5. P. 406–412.
5. Arck P.C., Slominski A., Theoharides T.C., Peters E.M.J., Paus R. Neuroimmunology of stress: skin takes center stage // Journal of Investigative Dermatology. 2006. Vol. 126, No. 8. P. 1697–1704.
6. Kimyai-Asadi A., Usman A. The role of psychological stress in skin disease // Journal of Cutaneous Medicine and Surgery. 2001. Vol. 5, No. 2. P. 140–145.
7. Gupta M.A., Gupta A.K. Psychiatric and psychological co-morbidity in patients with dermatologic disorders: epidemiology and management // American Journal of Clinical Dermatology. 2003. Vol. 4, No. 12. P. 833–842.
8. Dalgard F.J., Svensson Å., Gieler U., Tomas-Aragones L., Lien L. Self-esteem and body satisfaction among late adolescents with acne: results from a population survey // Journal of the American Academy of Dermatology. 2018. Vol. 78, No. 2. P. 325–329.
9. Finlay A.Y. Quality of life indices // Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2004. Vol. 70, No. 3. P. 143–148.
10. Basra M.K.A., Shahruxh M. Burden of skin diseases // Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. 2009. Vol. 9, No. 3. P. 271–283.
11. Picardi A., Abeni D. Stressful life events and skin diseases: disentangling evidence from myth // Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2001. Vol. 15, No. 6. P. 485–492.
12. Fortune D.G., Richards H.L., Griffiths C.E.M. Psychologic factors in psoriasis: consequences, mechanisms, and interventions // Dermatologic Clinics. 2005. Vol. 23, No. 4. P. 681–694.
13. Koo J.Y.M., Lee C.S. Psychocutaneous medicine // Journal of the American Academy of Dermatology. 2003. Vol. 48, No. 6. Suppl. P. S87–S95.
14. Jafferany M. Psychodermatology: a guide to understanding common psychocutaneous disorders // Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2007. Vol. 9, No. 3. P. 203–213.
15. Buske-Kirschbaum A., Geiben A., Hellhammer D. Psychobiological aspects of atopic dermatitis: an overview // Psychotherapy and Psychosomatics. 2001. Vol. 70, No. 1. P. 6–16.
16. Sampogna F., Tabolli S., Abeni D. Living with psoriasis: prevalence of shame, anger, worry, and problems in daily activities and social life // Acta Dermato-Venereologica. 2012. Vol. 92, No. 3. P. 299–303.
17. Dalgard F.J., Gieler U., Tomas-Aragones L., Lien L., Poot F., Jemec G.B.E. et al. The psychological burden of skin diseases: a cross-sectional multicenter study among dermatological out-patients in 13 European countries // Journal of Investigative Dermatology. 2015. Vol. 135, No. 4. P. 984–991.
18. Rapp S.R., Feldman S.R., Exum M.L., Fleischer A.B., Reboussin D.M. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases // Journal of the American Academy of Dermatology. 1999. Vol. 41, No. 3. P. 401–407.

Для цитирования: Абдуллаев Д.М. Психоэмоциональные нарушения у пациентов с хроническими заболеваниями кожи // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 263–267. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20079530>